

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 4

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№4 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2024

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахритдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 4/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,

www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Tashkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

<p>1. Срождинов Сардориддин Шамситдин угли, Солихов Мирилхом Усманович, Нарзиев Нурали Мухамедович, Жумаев Навруз Шухрат угли, Калаш Двиведи, Маматкулова Наргиза Базарбаевна СВЯЗЬ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ И ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, ГЕНДЕРНЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ РАЗЛИЧИЯ.....</p>	7
<p>2. Adamboev Zufar Ibrahimovich, Samiyev Asliddin Sayitovich, Ergashev Gulom Burievich MODIK TUFAYLI SURUNKALI BEL OG'RIG'I. YECHELMAGAN MUAMMOLAR (ADABIYOTLAR SHARHI).....</p>	13
<p>3. Axmediev Maxmud Mansurovich, Tulayev Nodirbek Bekmurodovich, Arziqulov Jahongir Muzaffarovich BO'YIN-KO'KRAK UMURTQALARIDA JOYLASHGAN ORQA MIYA CHURRASI BÓLGAN BOLALARNING HAYOTI SIFATINI BAHOLASH.....</p>	18
<p>4. Haydarov Nodir Kadirovich, Doniyorova Farangisbonu Alisher qizi EFFECTIVENESS OF PSYCHOMOTOR THERAPY FOR CHILDREN WITH AUTISM: RESEARCH RESULTS.....</p>	23
<p>5. Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna, Abdurakhmonova Kutlibika Bakhtiyor kizi COMPARATIVE EFFECTIVENESS OF DUAL ANTIPLATELET THERAPY VERSUS MONOTHERAPY IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE.....</p>	26
<p>6. Adamboev Zufar Ibrahimovich, Qilichev Ibadulla Abdullaevich, Nurjonov Abdulla Baxtiyorovich, Samiyev Asliddin Sayitovich COVIDDAN KEYINGI SURUNKALI CHARHASH SINDROMINI DAVOLASHDA “MIYA UCHUN ENERGIYASI” SHIFOBAXSH O‘TLAR ARALASHMASINI SAMARADORLIGI.....</p>	29
<p>7. Мавлянова Зилола Фархадовна, Дониёров Бахриддин Бахром Угли, Джурабекова Азиза Тохировна ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ У ФУТБОЛИСТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗАНЯТИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СПОРТОМ.....</p>	33
<p>8. Мирджураев Элбек Миршавкатович, Самиев Аслиддин Саитович, Жиянов Зафаржон Боходирович АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С КОГНИТИВНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ХРОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.....</p>	36
<p>9. Hidoyatova Dilbar Nabievna, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Khikmatullaeva Shakhnoza Shukurullaevna, Babasheva Dilfuza Ramziddinovna, Dadamukhamedova Mufida Utkirovna, Tursunova Muzayyam Olimovna SIGNIFICANCE OF SECONDARY STROKE PREVENTION AND OPERATIVE TREATMENT ON NEUROLOGICAL AND NEUROPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TRANSIENT ISCHEMIC ATTACKS.....</p>	39
<p>10. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Nalibaeva Dilorom Umrzakovna, Khamidov Otabek Khayotbekovich, Nurmatov Bobur Makhmudovich, Dadakhanov Ziyovuddin Abdumukhtarovich NEUROLOGICAL ASPECTS OF TMJ DYSFUNCTION WITH DEEP PROSTHETICS.....</p>	44
<p>11. Панжиева Назира Нормухаматовна, Хайдаров Нодир Кадирович, Раимова Малика Мухамеджановна ВЛИЯНИЕ ХИМИОИНДУЦИРОВАННОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ПОВСЕДНЕВНУЮ АКТИВНОСТЬ У БОЛЬНЫХ С РАКОМ ЯИЧНИКОВ.....</p>	49
<p>12. Сойибов Иброхим Эшмухаматович, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Хазраткулов Рустам Бафоевич, Тулаев Нодирбек Бекмуродович ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ГИДРОМА ПОСЛЕ ДЕКОМПРЕССИВНЫХ КРАНИОЭКТОМИЙ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА.....</p>	53
<p>13. Khaydarova Dildora Kodirovna, Kudratova Shakhodat Ramazonovna STROKE AND CHRONIC KIDNEY DISEASE: EPIDEMIOLOGY, PATHOGENESIS, AND MANAGEMENT ACROSS KIDNEY DISEASE STAGES.....</p>	56
<p>14. Касымова Сайёра Акмалджановна, Каюмова Нафиса Камилджановна, Абдувалиева Гавхар Тулкуновна КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПОЗДНЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ БОЛЕЗНИ ШАРКО-МАРИ- ТУТА (СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ).....</p>	59
<p>15. Бердиева Хилолахон Умаржановна, Садыкова Гулчехра Кабуловна ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ ПРИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПАТОЛОГИЯХ.....</p>	61

16. Madjidova Yakutkhon Nabieva, Asimova Nodira Mirvasidovna, Rakhmonov Islombek Abdurashid ugli COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF NEURASTHENIC DISORDERS IN MEN WITH INFERTILITY.....	66
17. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Dadakhanov Ziyovuddin Abdumukhtarovich, Nurmatzoda Otabek Akhmadjonovich, Khamidov Otabek Khayotbekovich, Akhmedova Yulduz Gayratovna NEW ASPECTS OF IDENTIFICATION OF NEUROVASCULAR CONFLICTS.....	69
18. Умирова Сурайё Мамуржонова, Усмонов Бахром Муродович ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОТРОПИЛА В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ.....	75
19. Xodjimatom Umidjon Jasurbekovich, Azizova Ra`no Baxodirovna APPLICATION OF SCREENING TOOLS FOR ASSESSMENT OF COGNITIVE IMPAIRMENTS IN PATIENTS WITH STATUS EPILEPTICUS.....	79
20. Хасанов Хабибулло Абдухоликович, Казухито Такеучи, Якубов Жахонгир Баходирович, Алиходжаева Гульнарохон Алаутдиновна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ МЕНИНГЕАЛЬНЫХ СОЛИТАРНЫХ ФИБРОЗНЫХ ОПУХОЛЕЙ ФАЛЬКСА.....	84
21. Эшқувватов Гайрат Эркинович, Асадуллаев Улугбек Максудович, Якубов Жахонгир Боходирович, Хожиметов Дилшод Наимович ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ КРОВОПОТЕРИ И РОЛЬ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРВАСКУЛЯРИЗИРОВАННЫХ МЕНИНГИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	90

УДК: 616.831:618.2

Хасанов Хабибулло АбдухоликовичРеспубликанский специализированный научно-практический
медицинский центр нейрохирургии.**Казухито Такеучи**

Университет Нагоя

Якубов Жахонгир БаходировичРеспубликанский специализированный научно-практический
медицинский центр нейрохирургии.**Алиходжаева Гульнарехон Алаутдиновна**

Ташкентская медицинская академия.

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ МЕНИНГЕАЛЬНЫХ СОЛИТАРНЫХ
ФИБРОЗНЫХ ОПУХОЛЕЙ ФАЛЬКСА**<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13834827>**АННОТАЦИЯ**

В статье проведен анализ данных 33 литературных источников, где подробно описываются последние достижения в области медицинских оптических технологий, в том числе 3D-экзоскопы и эндоскопы высокого разрешения, позволяющие выполнять эти процедуры с использованием минимально инвазивных «Keyhole» доступов при солитарных фиброзных опухолях (SFT) и гемангиоперицитоме (HPC), являющиеся редким типом опухоли, образующиеся из мезенхимальных клеток. В литературе описываются SFT/HCP ЦНС различной локализации и их лечения, но нигде не упоминается комбинированный экзоскопический и эндоскопический межполушарный доступ через 2-х хирургического коридора.

В этой статье нами также сообщено о клиническом случае больного 47 лет с глубоко расположенных больших SFT/HPCs серпа большого мозга, которые полностью были удалены с использованием нового одновременного переднего экзоскопического и заднего эндоскопического межполушарного доступа через 2-х хирургических коридора. Экзоскоп был использован для переднего межполушарного доступа, а эндоскоп — для задней межполушарной щели. Такой подход позволяет безопасно и эффективно удалить опухоль с минимальными осложнениями. В статье описывается техника и этапы этого доступа. Детали этого клинического случая подробно обсуждены. Это первый описанный клинический случай комбинированного экзоскопического и эндоскопического межполушарного доступа с использованием 2-х хирургических коридоров в нейрохирургической практике.

Целью применением этого метода является улучшение результатов хирургического лечения и уменьшение осложнения после удаления менингеальных солитарных фиброзных опухолей фалькса путем применения оптимального варианта тактики оперативного вмешательства с применением нового одновременного переднего экзоскопического и заднего эндоскопического межполушарного доступа через 2-х хирургических коридора, особенно при глубоком их расположения.

Ключевые слова: солитарная фиброзная опухоль, гемангиоперицитомы, комбинированный экзоскопический и эндоскопический межполушарный доступ.

Khasanov Khabibullo AbdukholikovichRepublican Specialized Scientific and Practical
Medical Center of Neurosurgery.**Kazuhito Takeuchi**

Nagoya University

Yakubov Jahongir Bakhodirovich

Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Neurosurgery.

Alikhodjaeva Gulnarokhon Alautdinovna

Tashkent Medical Academy.

**IMPROVEMENT OF SURGICAL TACTICS FOR THE TREATMENT OF MENINGEAL SOLITARY FIBROUS TUMORS OF
FALX****ANNOTATION**

The article analyzes data from 33 literature sources, which describe in detail the latest advances in medical optical technologies, including 3D exoscopes and high-resolution endoscopes, which allow performing these procedures using minimally invasive "keyhole" approaches for solitary fibrous tumors (SFT) and hemangiopericytomas (HPC), which are a rare type of tumor formed from mesenchymal cells. The literature describes SFT/HCP CNS of various localization and their treatment, but nowhere is there any mention of combined exoscopic and endoscopic interhemispheric access through 2 surgical corridors.

In this article, we also reported on a clinical case of a 47-year-old patient with deep-seated large SFTs/HPCs of the cerebral sickle, which were completely removed using a new simultaneous anterior exoscopic and posterior endoscopic interhemispheric access through 2 surgical corridors. An exoscope was used for the anterior interhemispheric approach, and an endoscope was used for the posterior interhemispheric fissure. This approach allows you to safely and effectively remove the tumor with minimal complications. The article describes the technique and stages of this access. The details of this clinical case have been discussed in detail. This is the first described clinical case of combined exoscopic and endoscopic interhemispheric access using 2 surgical corridors in neurosurgical practice.

The purpose of this method is to improve the results of surgical treatment and reduce complications after the removal of meningeal solitary fibrous Falx tumors by applying the optimal variant of surgical intervention with the use of a new simultaneous anterior exoscopic and posterior endoscopic interhemispheric access through 2 surgical corridors, especially when they are located deeply.

Keywords: solitary fibrous tumor, hemangiopericytoma, combined exoscopic and endoscopic interhemispheric access.

Xasanov Xabibullo Abduxoliqovich
Respublika ixtisoslashtirilgan neyroxirurgiya
ilmiy-amaliy tibbiyot markazi.
Kazuhiro Takeuchi
Nagoya Universiteti.
Yakubov Jahongir Bahodirovich
Respublika ixtisoslashtirilgan neyroxirurgiya
ilmiy-amaliy tibbiyot markazi.
Alixodjayeva Gulnaroxon Alautdinovna
Toshkent tibbiyot akademiyasi.

FALKS MENINGEAL SOLITAR FIBROZ O'SMALARINI DAVOLASHDA JARROHLIK TAKTIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola, 33 ta adabiyot manbalari asosida tahlil qilingan bo'lib, ular optik tibbiy texnologiyalardagi so'nggi yutuqlar, jumladan, 3D eksoskoplar va yuqori aniqlikdagi endoskoplar yordamida solitar fibroz o'smalar (SFT) va gemangioperitsitomalarining (HPC) kam invaziv "Key hole" yondashuvlari bilan amalga oshirilishi haqida batafsil ma'lumot beradi. SFT/HPC markaziy asab tizimi turli lokalizatsiyalarda va ularning davolanishi haqida adabiyotlarda ma'lumot berilgan, ammo ikkita jarrohlik yo'laklari orqali birlashtirilgan eksoskopik va endoskopik interhemisferik usul haqida hech qayerda eslatilmagan.

Ushbu maqolada, shuningdek, miya falksining chuqur joylashgan katta SFT/HPC bilan og'rigan 47 yoshli bemorning klinik holati haqida ham xabar berilgan bo'lib, ular to'liq yangi bir vaqtning o'zida amalga oshiriladigan oldingi eksoskopik va orqa endoskopik intergemisferik usul orqali ikkita jarrohlik yo'laklari yordamida olib tashlangan. Oldingi intergemisferik yo'lak uchun ekzoskop, orqa intergemisferik yo'lak uchun esa endoskop ishlatilgan. Ushbu yondashuv, o'smani xavfsiz va samarali olib tashlashga imkon beradi, minimal asoratlardan iborat. Maqolada ushbu kirish texnikasi va bosqichlari batafsil yoritilgan. Ushbu klinik holatning tafsilotlari batafsil muhokama qilingan. Bu, neyroxirurgiya amaliyotida ikkita jarrohlik yo'laklari yordamida birlashtirilgan ekzoskopik va endoskopik intergemisferik usulning birinchi tasvirlangan klinik holatidir.

Ushbu usulning maqsadi, chuqur joylashgan meningeal fibroz falx o'smalarini olib tashlashdan keyin jarrohlik davolash natijalarini yaxshilash va asoratlarni kamaytirishdan iborat bo'lib, ayniqsa chuqur joylashgan hollarda, ikkita jarrohlik yo'laklari orqali yangi bir vaqtning o'zida amalga oshiriladigan oldingi ekzoskopik va orqa endoskopik intergemisferik usulning optimal variantini qo'llashdir.

Kalit so'zlar: solitar fibroz o'sma, gemangioperitsitoma, birlashtirilgan ekzoskopik va endoskopik intergemisferik usul

Введение. Солитарные фиброзные опухоли (SFT) и гемангиоперцитомы (HPC) являются редким типом опухоли, которая возникает из мезенхимальных клеток и может возникать в различных частях тела, но чаще всего обнаруживается в плевре или легких [1]. В редких случаях SFT могут возникать в центральной нервной системе либо как первичная опухоль, либо из-за распространения из другой области, такой как плевра. Первичные SFT в ЦНС, о которых впервые сообщили в 1996 г., встречаются редко, составляя лишь 0,09% всех внутричерепных менингиом [2, 3]. В литературе описаны SFT/НСП ЦНС различной локализации, в частности намета мозжечка, затылочной и лобной области с пенетрацией в череп, шишковидной области с метастазами в лобную долю, боковых желудочков, продолговатого мозга в пределах четвертого желудочка, шейного отдела спинного мозга, подвисочной ямки, грудного отдела спинного мозга [4-12]. Кроме того, SFT/HPC могут быть обнаружены с сопутствующими менингиомами в том же месте с классическим солидным компонентом, который может отличить SFT/HPC от менингиом при магнитно-резонансной томографии (МРТ) и компьютерной томографии (КТ) [13]. Между SFT / HPC и менингиомами наблюдаются некоторые сходства, такие как возрастные группы, предрасположенность женской группы, возможная локализация и результаты КТ и МРТ, тогда как существуют и отличительные черты.¹⁴ Несмотря на то, что SFT/HPC обычно встречаются в группе людей среднего возраста, также сообщалось о прерывании беременности из-за SFT плода [15]. Дифференциация SFT мозговых оболочек от менингиом обычно основана на клинико-патологических, иммуногистохимических и визуализирующих методах. Также сообщалось о связи CD [34] и фибробластов

твердой мозговой оболочки с SFT и менингиомами [16. Наряду с хирургическим лечением, радиохирургией, послеоперационная лучевая терапия имела важное значение для предотвращения рецидива опухоли [19]. Целью лечения должно быть полное удаление опухоли с лучевой и химиотерапией или без них из-за возможной трансформации в злокачественную форму высокой степени злокачественности. Сообщалось о множественных SFT / HPC ЦНС, тогда как случай опухоли с церебральным [7. 20. 22]. Кроме того, нигде не упоминался комбинированный экзоскопический и эндоскопический межполушарный доступ через два хирургических коридора. В этой статье мы сообщаем о случае глубоко расположенных больших SFT/HPCs серпа большого мозга, которые были полностью удалены с использованием нового одновременного переднего экзоскопического и заднего эндоскопического межполушарного доступа.

Случай из клинической практики. Представляется случай 47-летнего мужчины, у которого за месяц до этого развилась легкая слабость в правых верхних и нижних конечностях. У больного отмечалась небольшая головная боль и слабость в правых верхних и нижних конечностях, других симптомов не было. МРТ была сделана в университетской клинике Нагоя, которая предположила глубоко расположенную менингиому серпа. Больной был направлен в больницу для хирургического лечения. После дальнейших визуализирующих исследований, таких как МР-ангиографии и церебральная субтракционная ангиография, было установлено, что опухоль была богато васкуляризирована с множеством питающих сосудов и двумя основными венами, ведущими к верхнему сагитальному синусу (рис. 1А).

Из-за васкуляризованного характера, глубокого распространения и венозного оттока опухоли был выполнен комбинированный экзоскопический передний межполушарный доступ и эндоскопический задний межполушарный доступ через keyhole доступ, для достижения более безопасного, быстрого и

грубого тотального удаления. Послеоперационный гистопатологический диагноз: SFT/HPCs.

Послеоперационная КТ показывает полное удаление опухоли. (рис. 1Б)

Рисунок 1. До и после операции МРТ и КТ изображения 47-летнего мужчины с глубоким поражением серпа.

А. Предоперационные МРТ и КТ показывают большое глубокое поражение в пределах среднего серпа мозга, которое распространяется латерально и вниз, что приводит к смещению мозолистого тела вниз. Опухоль богато васкуляризована с двумя важными мостиками кортикальных вен к верхнему сагиттальному синусу в пределах возможной хирургической траектории. В. Послеоперационная КТ показывает макроскопическое тотальное удаление с небольшими гематомами в операционном поле.

Хирургическая техника. Нами был использован межполушарный доступ, который позволил получить доступ к глубокому срединным парафальциновым и паравентрикулярным пространствам через естественную межполушарную щель. Преимущество этого подхода в том, что он требует меньшей ретракции и функциональных нарушений головного мозга, но рабочий коридор может быть глубоким и маленьким, что делает операцию технически сложной. Чтобы преодолеть эту проблему, нами был использован эндоскопический доступ через keyhole - доступ в сочетании с экзоскопом ORBEYE, который обеспечил более безопасное, быстрое и более полное удаление опухоли. Нами была использована систему BRAIN LAB Curve-Navigation для навигации по глубокому расположению опухоли и латеральному распространению в направлении контралатерального полушария,

фокусируясь как на переднем, так и на заднем межполушарном пути, используя экзоскоп и эндоскоп.

Больного укладывается на бок с приподнятой головой на 15-20 градусов, операция проведена под общей анестезией. Краниотомия по срединной линии ближе кпереди, чтобы предотвратить повреждение двух парасагиттальных соединительных вен (рис. 1А), что могло бы привести к венозному инфаркту и гемипарезу после процедуры. Под экзоскопической визуализацией была разрезана твердая мозговая оболочка и с помощью гравитационно-индуцированной ретракции и дренирования межполушарной цистерны, левое полушарие мобилизовано в сторону от средней линии (рис. 2Б). После рассечения межполушарной щели была обнаружена и фенестрирована стенка кисты, что привело к ее релаксации и увеличению объема. Однако из-за богатой васкуляризации опухоли глубже пройти под экзоскопом не удалось. Поэтому заднюю срединную краниотомию также выполнена кзади, чтобы избежать повреждения мостиковых вен. Эндоскоп направлен в сторону опухоли межполушарным путем (рис. 2С). Во время резекции опухоли при экзоскопической визуализации была обнаружена слепая зона (рис. 2D-J), где при эндоскопической визуализации был виден важный сосуд. Опухоль была удалена тотально, без повреждения важных сосудистых структур.

Рис. 2. Интраоперационная визуализация удаления опухоли экзоскопом и эндоскопом двумя передним и задним межполушарными путями соответственно (зеленая линия – границы видимости под экзоскопом)

А. Разрез кожи. В. Гравитационная диссекция межполушарной щели под экзоскопической визуализацией. С. Межполушарный путь под эндоскопической визуализацией. D, E. Гемостаз в пределах слепых зон экзоскопии с использованием эндоскопической панорамной визуализации. F. Рассечение серпа и удаление опухоли под эндоскопической визуализацией. G. Успешный гемостаз и удаление опухоли из слепой зоны экзоскопа. I. Размер кожного разреза для заднего межполушарного доступа.

Обсуждение. Согласно обновленной версии ВОЗ в 2016 г., гемангиоэпителиома (HPC) и менингеальная солитарная фиброзная опухоль (SFT) были включены в одно целое благодаря наличию фактора роста нервов 1A (NGFI-A), связывающего белок 2 (NAB-2) – слияние генов преобразователя сигнала и активатора транскрипции 6 (STAT6) в этих опухолях. Гистологически они подразделяются на 3 степени; Степень I (фенотип SFT) является доброкачественной, в то время как степень II и III (фенотип HPC) являются злокачественными, и после массивной тотальной резекции требуется лучевая терапия. 23 SFT/HPCs являются редкими мезенхимальными новообразованиями и составляют менее 1% всех первичных опухолей центральной нервной системы (ЦНС). Предоперационный диагноз SFT/HPCs в первую очередь зависит от результатов магнитно-резонансной томографии (МРТ), где они показывают изоинтенсивность на T1, гиперинтенсивность на T2-взвешенных изображениях, в то время как диффузное усиление наблюдается на контрастированном гадолинием T1-взвешенном изображении, но их трудно дифференцировать от менингиом высокой степени злокачественности (HGM). Тем не менее, дифференциальная диагностика имеет первостепенное значение из-за возможных планов лечения, основанных на характере роста опухоли. Как и при менингиомах, предоперационная эмболизация при SFT/HPC может повысить безопасность хирургического вмешательства за счет снижения серьезного риска интраоперационного кровотечения. Кроме того, SFT/HPC обычно имеют агрессивный характер роста, могут трансформироваться в злокачественный тип с возможным внечерепным метастазированием и частотой рецидивов. Несколько исследований выступали за дифференциальную диагностику на основе МРТ и других факторов. Однако это не позволяет полностью поставить точный диагноз [24, 25]. Учитывая этот вопрос, в данном случае было трудно предсказать гистопатологию опухоли, так как и менингиомы, и SFT/HPC имеют сходные особенности на МРТ, кроме того, кистозный компонент в этом случае может исключить менингиомы, требующие дифференциальной диагностики с глиомами высокой степени злокачественности. Для достижения более безопасного удаления опухоли с меньшей интраоперационной кровопотерей в более короткие сроки был выполнен комбинированный доступ с экзоскопом и эндоскопом через два хирургических коридора межполушарной щели.

Межполушарный доступ — хирургическая техника, позволяющая получить доступ к целевым поражениям в парафальциальной и паравентрикулярной областях головного мозга через межполушарную щель. Впервые он был описан Уолтером Э. Денди в 1915 году на животной модели. С тех пор широко используются как передний, так и задний варианты межполушарного доступа. Эта процедура требует глубокого понимания соответствующих анатомических структур, включая верхний и нижний сагиттальные синусы, парасагиттальные вены, поясную извилину, мозолистое тело, перикаллезные артерии, свод, прозрачную перегородку, промежуточную цистерну с внутренними мозговыми венами, боковые и третий желудочки и передние аспекты супраселлярных областей [26]. Подробное предоперационное обследование с использованием МРТ, КТ и ангиографии имеет решающее значение для правильного планирования межполушарного доступа. Эта информация позволяет хирургу понять расположение, размер и васкуляризацию поражения, а также окружающие анатомические структуры. Различные варианты межполушарного доступа в сочетании с использованием оптических инструментов, таких как микроскоп,

эндоскоп и экзоскоп, описаны в литературе для поражений различной локализации [27-31, 33]. Это позволяет выбрать наиболее оптимальный подход для каждого отдельного случая, обеспечивая наилучший результат для пациента.

Предыдущие исследования показали, что межполушарный доступ более полезен, чем ипсилатеральный или контралатеральный трансфальциновый подход при использовании операции ретракции головного мозга с помощью гравитации с помощью микроскопа или экзоскопа. Когда в головном мозге ипсилатерально имеется, этот подход может привести к повреждению из-за использования ретракции головного мозга. Операция с использованием ретракции головного мозга с помощью гравитации может быть осуществима с использованием недавно представленной экзоскопической системы. метод включает как ипсилатеральный, так и контралатеральный доступ к поражению. Боковое распространение опухоли и ипсилатеральный отек мозга могут быть подходящими для контралатерального трансфальцинового доступа [32]. Однако в последнем отчете Watanabe et al. они использовали один хирургический коридор с использованием экзоскопа в сочетании с эндоскопом [33]. Тем не менее, мы впервые сообщили о комбинированном экзоскопическом и эндоскопическом межполушарном доступе через два хирургических коридора для одного, более крупного поражения с использованием одной траектории через естественный межполушарный путь. Из-за размера опухоли, ее распространения глубоко вниз и небольшой латерализации в сторону контралатерального полушария мы обнаружили, что использование экзоскопической визуализации совершенно невозможно. Поэтому мы решили использовать и эндоскоп, но наличие двух более крупных парасагитальных мостиковых вен вынудило нас выбрать операционный коридор в направлении вперед, что затруднило одновременное использование экзоскопа через один операционный коридор, в связи с чем мы сделали дополнительную краниотомию кзади для одновременной работы с экзоскопической бригадой.

В литературе описано несколько случаев SFT/HPC серпа. Первоначальный случай SFT серпа, насколько нам известно из анализа литературы, был сообщен в 2010 году Майклом Биноэ и его коллегами [7]. Они сообщили о случаях бифронтальной солитарной фиброзной опухоли мозговых оболочек, которая проявлялась поведенческими изменениями, дефицитом памяти и нарушениями внимания. На МРТ опухоль была прикреплена к переднему серпу с множественными сильно васкуляризованными кистозными компонентами и инвазией опухоли в обе лобные доли. Исследование показало фокальную экспрессию [53]. В отчете Silva et al. в 2012 г. описан случай SFT серпа головного мозга, который произошел через 15 лет после резекции лобной менингиомы [21]. SFT была подтверждена анатомо-патологическим исследованием, которое на предоперационной МРТ представляло собой гетерогенное экстрааксиальное образование с наличием множественных кистозных зон. В вышеупомянутых двух случаях SFT, возникающая из серпа мозга в лобных отделах, была удалена субтотально. В другом недавнем отчете также продемонстрирован случай рецидива опухоли [20], где пациенту с опухолью лобного основания в 2002 г. была проведена операция с субтотальным удалением с последующим несколькими курсами лучевой терапии, а в 2017 г. установлен рецидив опухоли, как в лобном основании, так и новое поражение в области серпа мозга, который подвергся полному удалению с последующим курсами лучевой терапии [30]. Эти публикации доказывают, что SFT более агрессивна и может интракраниально метастазировать в другую область внутричерепного пространства. Напротив, в нашем случае опухоль располагалась глубоко срединной линии и прикреплялась к нижней части среднего серпа мозга с распространением книзу и латерально, что приводило к смещению мозолистого тела вниз. Этот характер роста опухоли и характерная богатая васкуляризация делают ее полностью трудной для удаления только с помощью микроскопического подхода, который требует более подходящего и комплексного подхода.

Мы считаем, что комбинированный экзоскопический и эндоскопический межполушарный доступ является лучшим вариантом в лечении менингеальных солитарных опухолей фиброзных опухолей фалкса.

Заключение. Солитарные фиброзные опухоли и гемангиоперицитомы являются редкими заболеваниями центральной нервной системы, которые могут малигнизировать. Вариант лечения этих опухолей зависит от их размера,

расположения и сосудистых структур. SFT/HPCs серпа головного мозга встречаются нечасто, и более крупные, глубоко расположенные опухоли с распространением вниз и латерально могут быть безопасно и полностью удалены с использованием комбинированного экзоскопического и эндоскопического межполушарного доступа. Используя эндоскоп во время операции, ограничения экзоскопа могут быть преодолены с точки зрения степени удаления опухоли, гемостаза и времени.

Литературы.

1. Kaya EA, Carlson JD, Thomas CJ, Wagner AE, Fairbanks RK, Lamoreaux WT, Lee CM. Single Solitary Fibrous Tumor Brain Metastasis in a Patient with Simultaneous Adenocarcinoma of the Lung: Case Report and Review of the Literature. *Case Rep Med.* 2020 Apr 7;2020:3938270. doi: 10.1155/2020/3938270. PMID: 32318112; PMCID: PMC7166291.
2. Bisceglia M, Galliani C, Giannatempo G, Lauriola W, Bianco M, D'angelo V, Pizzolitto S, Vita G, Pasquinelli G, Magro G, Dor DB. Solitary fibrous tumor of the central nervous system: a 15-year literature survey of 220 cases (August 1996-July 2011). *AdvAnatPathol.* 2011 Sep;18(5):356-92. doi: 10.1097/PAP.0b013e318229c004. PMID: 21841406.
3. Gengler C, Guillou L. Solitary fibrous tumour and haemangiopericytoma: evolution of a concept. *Histopathology.* 2006;48:63-74.
4. Sun P, Li ZJ, Wang CQ, Li YJ, Yang XS, Deng WS. Primary anaplastic solitary fibrous tumor of the tentorium cerebelli. *J ClinNeurosci.* 2011 Aug;18(8):1116-8. doi: 10.1016/j.jocn.2010.11.035. Epub 2011 Jun 22. PMID: 21696961.
5. Qiyang Lin, Jiabin Zhu, and Xiaofeng Zhang. (2023). Solitary fibrous tumor of the nervous system invading and penetrating the skull: A case report, *Oncology Letters 25 (81)*<https://doi.org/10.3892/ol.2023.13667>
6. Choi J, Kim J, Cho I, Shin J. Central Nervous System Solitary Fibrous Tumor/Hemangiopericytoma Penetrating the Skull Bone: An Unusual Presentation. *World Neurosurg.* 2020 Sep;141:8-13. doi: 10.1016/j.wneu.2020.05.189. Epub 2020 May 28. PMID: 32474097.
7. Benoit M, Janzer RC, Regli L. Bifrontal solitary fibrous tumor of the meninges. *Surg Neurol Int.* 2010 Jul 29;1:35. doi: 10.4103/2152-7806.66852. PMID: 20847916; PMCID: PMC2940095.
8. Wang Y, Zhang J, Liu Q, Liu F, Zhu X, Zhang J. Solitary fibrous tumor of the pineal region with delayed ectopic intracranial metastasis: A case report and review of the literature. *Medicine (Baltimore).* 2019 May;98(21):e15737. doi: 10.1097/MD.00000000000015737. PMID: 31124953; PMCID: PMC6571265.
9. Mekni A, Kourda J, Hammouda KB, Tangour M, Kchir N, Zitouna M, Haouet S. Solitary fibrous tumour of the central nervous system: pathological study of eight cases and review of the literature. *Pathology.* 2009;41(7):649-54. doi: 10.3109/00313020903071439. PMID: 19672786.
10. Yamaguchi Y, Motomura K, Ohka F, Aoki K, Tanahashi K, Hirano M, Nishikawa T, Shimizu H, Wakabayashi T, Natsume A. Spontaneous Tumor Regression of Intracranial Solitary Fibrous Tumor Originating From the Medulla Oblongata: A Case Report and Literature Review. *World Neurosurg.* 2019 Oct;130:400-404. doi: 10.1016/j.wneu.2019.07.052. Epub 2019 Jul 18. PMID: 31326640.
11. Nishii T, Nagashima Y, Nishimura Y, Ito H, Oyama T, Matsuo M, Sakakibara A, Shimada S, Saito R. Two cases of solitary fibrous tumor/hemangiopericytoma with different clinical features according to the World Health Organization classification: case report and review of the literature. *J Spine Surg.* 2021 Dec;7(4):532-539. doi: 10.21037/jss-21-83. PMID: 35128128; PMCID: PMC8743290.
12. Freiser ME, Castaño JE, Whittington EE, Arnold DJ, Sidani CA. Solitary fibrous tumor of the infratemporal fossa. *J Radiol Case Rep.* 2014 Dec 31;8(12):1-8. doi: 10.3941/jcr.v8i12.1742. PMID: 25926911; PMCID: PMC4394973.
13. Yan H, Luo K, Liu B, Kang J. A solitary fibrous tumor with concurrent meningioma at the same site: A case report and review of the literature. *Oncol Lett.* 2016 Jun;11(6):3655-3659. doi: 10.3892/ol.2016.4486. Epub 2016 Apr 20. PMID: 27284369; PMCID: PMC4887940.
14. Johnson MD, Powell SZ, Boyer PJ, Weil RJ, Moots PL. Dural lesions mimicking meningiomas. *Hum Pathol.* 2002 Dec;33(12):1211-26. doi: 10.1053/hupa.2002.129200. PMID: 12514791.
15. Maran-Gonzalez A, Laquerrière A, Bigi N, Develay-Morice JE, Rouleau C. Posterior fossa solitary fibrous tumour: report of a fetal case and review of the literature. *J Neurooncol.* 2011 Jan;101(2):297-300. doi: 10.1007/s11060-010-0241-6. Epub 2010 Jun 6. PMID: 20526796.
16. Carneiro SS, Scheithauer BW, Nascimento AG, Hirose T, Davis DH. Solitary fibrous tumor of the meninges: a lesion distinct from fibrous meningioma. A clinicopathologic and immunohistochemical study. *Am J ClinPathol.* 1996 Aug;106(2):217-24. doi: 10.1093/ajcp/106.2.217. PMID: 8712177.
17. Perry A, Scheithauer BW, Nascimento AG. The immunophenotypic spectrum of meningeal hemangiopericytoma: a comparison with fibrous meningioma and solitary fibrous tumor of meninges. *Am J SurgPathol.* 1997 Nov;21(11):1354-60. doi: 10.1097/0000478-199711000-00010. PMID: 9351573.
18. Cummings TJ, Burchette JL, McLendon RE. CD34 and dural fibroblasts: the relationship to solitary fibrous tumor and meningioma. *ActaNeuropathol.* 2001 Oct;102(4):349-54. doi: 10.1007/s004010100389. PMID: 11603810.
19. Nakahara, K., Yamada, M., Shimizu, S., & Fujii, K. (2006). Stereotactic radiosurgery as adjuvant treatment for residual solitary fibrous tumor, *Journal of Neurosurgery JNS*, 105(5), 775-776.
20. Cao L, Zhang X, Wang Y, Bao Y, Tang F. A case of solitary fibrous tumor/hemangiopericytoma in the central nervous system with papillary morphology. *Neuropathology.* 2019 Apr;39(2):141-146. doi: 10.1111/neup.12541. Epub 2019 Mar 12. PMID: 30864263.
21. Da Silva NA Jr, Reis F, De Souza Queiroz L, Sanmartin D, Bonneville F. Morphological and multimodal MRI aspects of a solitary fibrous tumor of the cerebral falx. *J Neuroradiol.* 2013 Jul;40(3):223-5. doi: 10.1016/j.neurad.2012.05.011. Epub 2012 Dec 20. PMID: 23260569.
22. Schirmer, C. M., & Heilman, C. B. (2011). Hemangiopericytomas of the skull base, *Neurosurgical Focus FOC*, 30(5), E10.
23. Xiao D, Shi J, Zhou M, Yan L, Zhao Z, Hu T, Guo X, Zhao H, Yan P, Jiang X. Tumor volume and the dural tail sign enable the differentiation of intracranial solitary fibrous tumor/hemangiopericytoma from high-grade meningioma. *ClinNeurolNeurosurg.* 2021 Aug;207:106769. doi: 10.1016/j.clineuro.2021.106769. Epub 2021 Jun 19. PMID: 34171585.
24. Ahmad Z, Tariq MU, Din NU. Meningeal solitary fibrous tumor/hemangiopericytoma: Emphasizing on STAT 6 immunohistochemistry with a review of literature. *Neurol India* 2018;66:1419-26. <https://doi.org/10.4103/0028-3842.151111>
25. Gengler C, Guillou L. Solitary fibrous tumour and haemangiopericytoma: evolution of a concept. *Histopathology.* 2006;48:63-74.
26. Wang Y, Zhang J, Liu Q, Liu F, Zhu X, Zhang J. Solitary fibrous tumor of the pineal region with delayed ectopic intracranial metastasis: A case report and review of the literature. *Medicine (Baltimore).* 2019 May;98(21):e15737. doi: 10.1097/MD.00000000000015737. PMID: 31124953; PMCID: PMC6571265.

27. Bisceglia M, Galliani C, Giannatempo G, Lauriola W, Bianco M, D'angelo V, Pizzolitto S, Vita G, Pasquinelli G, Magro G, Dor DB. Solitary fibrous tumor of the central nervous system: a 15-year literature survey of 220 cases (August 1996-July 2011). *AdvAnatPathol*. 2011 Sep;18(5):356-92. doi: 10.1097/PAP.0b013e318229c004. PMID: 21841406.
28. Sun Z, Li F, Cai X, Jiang Z. Intracranial Primary Malignant Solitary Fibrous Tumor/Hemangiopericytoma Masquerading as Meningioma: Report of a Rare Case. *Int J Gen Med*. 2020 Oct 29;13:963-967. doi: 10.2147/IJGM.S279483. PMID: 33149660; PMCID: PMC7605615.
29. Choi J, Kim J, Cho I, Shin J. Central Nervous System Solitary Fibrous Tumor/Hemangiopericytoma Penetrating the Skull Bone: An Unusual Presentation. *World Neurosurg*. 2020 Sep;141:8-13. doi: 10.1016/j.wneu.2020.05.189. Epub 2020 May 28. PMID: 32474097.
30. Da Silva NA Jr, Reis F, De Souza Queiroz L, Sanmartin D, Bonneville F. Morphological and multimodal MRI aspects of a solitary fibrous tumor of the cerebral falx. *J Neuroradiol*. 2013 Jul;40(3):223-5. doi: 10.1016/j.neurad.2012.05.011. Epub 2012 Dec 20. PMID: 23260569.
31. Wang, L., Yu, J., Shu, D. *et al*. Primary endodermal hemangiopericytoma/solitary fibrous tumor of the cervical spine: a case report and literature review. *BMC Surg* 21, 405 (2021). <https://doi.org/10.1186/s12893-021-01399-6>
32. Li X, Tan L, Ouyang X, Jiang J, Huang S, Huang Y, Li S, Chen D. Magnetic resonance features of meningeal solitary fibrous tumors. *Oncol Lett*. 2018 Jun;15(6):8825-8832. doi: 10.3892/ol.2018.8426. Epub 2018 Apr 4. PMID: 29805622; PMCID: PMC5950533
33. Watanabe T, Iwami K, Kishida Y, Nagatani T, Yatsuya H, Miyachi S. Combined Exoscopic and Endoscopic Two-Step Keyhole Approach for Intracranial Meningiomas. *CurrOncol*. 2022 Jul 29;29(8):5370-5382. doi: 10.3390/curroncol29080426. PMID: 36005164; PMCID: PMC9406588.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000